

И.Л. ПОТАПЕНКО¹, С.И. КУЗНЕЦОВ²

¹ Карадагский природный заповедник НАН Украины
Украина, 98188 АР Крым, пос. Курортное, ул. Науки, 24

² Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ В ОЗЕЛЕНЕНИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВОСТОЧНОГО РАЙОНА ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА

Приведены данные о таксономическом, флористическом и возрастном составе культивируемых в населенных пунктах восточного района Южного берега Крыма древесных растений. В озеленении используют 170 видов, 8 гибридов, 24 формы и культивара древесных растений. Наибольшее количество видов относится к средиземноморской флоре (42 вида, 24,7 %). В структуре жизненных форм ведущее положение занимают листопадные листовые деревья — 78 (38,6 %) видов. Самое богатое видовое и формовое разнообразие древесно-кустарниковой флоры отмечено в пос. Коктебель — 114 видов, гибридов, культиваров (31,7 % от общего количества). В целом асортимент декоративных древесных растений невелик и нуждается в расширении.

Зеленые насаждения, как один из основных оздоровительных и эстетических факторов, являются важной составляющей частью комплексного обустройства курортных территорий. Создание и содержание в надлежащем виде высококачественных зеленых насаждений является обязательным условием экологического благополучия населенного пункта и его архитектурно-художественной выразительности.

Исследования проведены на территории восточного района Южного берега Крыма (ЮБК), которая включает прибрежную полосу южного склона Главной гряды Крымских гор от горы Капель на западе до мыса Ильи на востоке и является областью распространения восточного варианта крымского субсредиземноморья [1]. Наличие относительного мягкого климата и Черного моря обусловили интенсивное рекреационное освоение данного района. Поэтому изучение опыта интродукции декоративных древесных растений в исследуемом регионе является актуальным в связи с необходимостью улучшения состояния зеленых зон населенных пунктов и рекреационных объектов.

Целью настоящего исследования является оценка состояния декоративных древесных растений в зеленых насаждениях населенных пунктов. Для этого были поставлены следующие задачи: определение таксономического состава, проведение систематического и флористического анализа, а также изучение частоты встречаемости и возрастного состава видов и форм культивируемых деревьев и кустарников.

Изучению дендрофлоры населенных пунктов Украины, в том числе современным концептуальным аспектам формирования зеленых насаждений в городах и поселках, в настоящее время уделяется достаточно внимания [6–8]. Исследованию дендрофлоры населенных пунктов восточного района ЮБК (г. Судак и поселки Малореченское, Рыбачье, Приветное, Коктебель) посвящен ряд работ [2–4, 9]. Однако отсутствуют данные о современном состоянии зеленых зон в городах и поселках исследуемого района, а без этого нельзя оптимизировать проведение озеленительных работ в регионе.

На территории данного района нами были изучены зеленые насаждения следующих населенных пунктов: г. Судак, по-

селки Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Морское, Новый Свет, Солнечная Долина, Щebetовка, Курортное, Коктебель. Изучение дендрологического состава проводили путем стационарных наблюдений, маршрутных обследований и экспедиционных выездов.

Все объекты зеленого строительства нами разделены на следующие группы:

- специального назначения (парки и зеленые зоны домов отдыха, пансионатов, детских оздоровительных комплексов и других рекреационных объектов);
- ограниченного пользования (зеленые зоны промышленных объектов, детских садов, школ, больниц и т.д.);
- общего пользования (парки культуры и отдыха, уличные насаждения).

Две последние группы в данной публикации мы будем условно называть "городское озеленение". Под "уличными насаждениями" мы понимаем комплекс насаждений, которые произрастают вдоль автомагистралей, в полосах между тротуаром и проезжей частью, между тротуаром и застройкой, на участках скверов и площадей, вдоль улиц [7].

В городском озеленении используют 170 видов, 8 гибридов, 24 формы и культивара древесных растений, относящихся к 103 родам, которые входят в 53 семейства. Это составляет лишь 56,1 % от общего количества видов, гибридов и культиваров деревьев и кустарников, используемых в озеленении района исследований, т.е. наибольшим видовым и формовым разнообразием древесно-кустарниковой флоры обладают парки рекреационных комплексов.

Самое богатое видовое и формовое разнообразие древесно-кустарниковой флоры отмечено в пос. Коктебель — 114 видов, гибридов, культиваров (31,7 % от общего количества), далее следует г. Судак — 97 (26,9 %), пос. Щebetовка — 87 (24,2 %). Меньше всего озеленены поселки Курортное и Солнечногорское. На наш взгляд, это связано с исключительно курортологиче-

ской направленностью развития этих населенных пунктов, когда основное внимание уделяется благоустройству нескольких рекреационных комплексов, а инфраструктура поселка остается неразвитой.

Анализ частоты встречаемости показал, что наиболее часто (6 и более мест произрастания) используют 17 видов и 3 культивара деревьев и кустарников: *Aesculus hippocastanum* L., *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, *Cedrus atlantica* Manetti, *Amygdalus communis* L., *Buxus sempervirens* L., *Cedrus atlantica* Manetti, *Cedrus deodara* (D. Don) G. Don f., *Cerasus vulgaris* Mill., *Cupressus sempervirens* L., C. s. 'Australis', C. s. 'Horizontalis', C. s. 'Pyramidalis', *Cydonia oblonga* Mill., *Juglans regia* L., *Morus alba* L., *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., *Pinus pallasiana* D. Don, *Robinia pseudoacacia* L., *Syringa vulgaris* L., *Styphnolobium japonica* Schott. Небольшим количеством экземпляров (1–5) представлены 52 (25,7 %) вида, гибрида и культивара. Остальные виды используют в озеленении очень редко. Как видно из приведенных данных, видовой и формовой состав зеленых насаждений в населенных пунктах района невелик и нуждается в расширении.

Нами отмечены 38 аборигенных видов древесных растений, что составляет 22,4 % от общего количества используемых в городском озеленении. Наибольшее количество видов относится к средиземноморской флоре (42 вида, или 24,7 %), далее следуют представители Ирано-Туранской (21 вид, или 12,4 %) и Восточно-Азиатской (21 вид, или 12,4 %) флористических областей. Хорошо адаптированы к условиям района исследования виды, имеющие средиземноморско-ирано-туранское происхождение (*Elaeagnus angustifolia* L., *Prunus divaricata* Ledeb., *Salix aegyptiaca* L., *Zizyphus jujuba* Mill. и др.).

Анализ жизненных форм культивируемых древесных растений показал, что ведущее место занимают листопадные ли-

ственные деревья — 78 видов, гибридов и культиваров (38,6 %), далее следуют листопадные лиственные кустарники — 37 видов, гибридов и культиваров (18,3 %) и хвойные деревья — 37 видов и культиваров (18,3 %). Вечнозеленые лиственные древесные растения представлены 19 видами и гибридами (9,4 %), причем в городском озеленении используют лишь единичные экземпляры одного вида — дуба каменного (*Quercus ilex* L.). В городском озеленении используют один вид пальмы (*Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl.), один вид опунции (*Opuntia samanchica* Engelm. et Bigel.), юкки (*Yucca filamentosa* L., *Yucca flaccida* 'Major'). Лианы представлены 12 видами, причем вечнозеленых лишь два вида: *Hedera helix* var. *taurica* (Tobl.) Rehd., *Lonicera henryi* Hemsl. Чаще других в вертикальном озеленении используют *Campsis radicans* и *Parthenocissus quinquefolia*. Местную вечнозеленую лиану *Hedera helix* var. *taurica*, как правило, применяют в качестве почвопокровного растения.

Результаты анализа возрастной структуры зеленых насаждений свидетельствуют о том, что средний возраст деревьев составляет 30–40 лет, т. е. основные работы по озеленению проводились в 60–70-е гг. прошлого столетия. Известно, что именно в этот период озеленение населенных пунктов в Украине достигло наивысшего развития, и ее опыт широко использовали в других республиках бывшего СССР [6].

Необходимо отметить, что количество зеленых зон в исследуемых населенных пунктах очень невелико. Так, в поселках Коктебель, Курортное, Рыбачье, Солнечногорское отсутствуют общественные парки и скверы, они есть только в домах отдыха и пансионатах. В поселках Солнечная Долина, Малореченское, Щебетовка уличные насаждения находятся в запущенном, малоприятном состоянии, нуждаются в реконструкции и возобновлении регулярного ухода за деревьями и кустарниками.

Особого внимания заслуживает старинный парк в п. Малореченское, который был заложен в 40-е гг. XIX в. Здесь сохранились самые старые и единично представленные в регионе *Buxus balearica* Lam., *Cupressus funebris* Endl., *Photinia serrulata* Lindl., а также обычные для региона виды, достигшие здесь почти двухсотлетнего возраста. Такие парки нуждаются в особом внимании и охране, т.к. представляют большой научный и исторический интерес.

На объектах ограниченного пользования (промышленные объекты, больницы, детские сады и т.д.), где озеленению уделяется определенное внимание, проводится уход за произрастающими там деревьями и кустарниками. Оригинальным озеленением с довольно богатым видовым разнообразием древесно-кустарниковой флоры отличаются территории Карадагской геофизической обсерватории, Малореченского винзавода, Коктебельской средней школы, детских садов в поселках Щебетовка и Солнечная Долина, зеленые насаждения находятся в хорошем состоянии, за ними осуществляется надлежащий уход. На территории Малореченского винзавода отмечены единично встречающиеся в регионе *Syringa josikaea* J. Jacq. ex Rehb., *Ziziphus jujuba* Mill., самый крупный экземпляр *Laurus nobilis* L. (высота — 6,5 м, диаметр ствола — 20 см), прекрасные экземпляры *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Olea europaea* L., *Yucca aloifolia* L. и др. Парк пополняется новыми видами, недавно высажены *Berberis soulieana* Schneid., *Nerium oleander* L. Всего на территории винзавода зарегистрировано 30 видов и культиваров декоративных древесных растений.

На территории Щебетовского поселкового совета до 2007 г. существовала больница неврологического профиля, окруженная небольшим парком. Больница была построена на месте бывшей дачи известного композитора Б.О. Сибора [5]. На сегодняшний день больница прекратила свое существование, парк пришел в запустение, многие

деревья и кустарники погибли из-за отсутствия элементарного ухода за ними.

Как правило, зеленые насаждения в городах и поселках исследуемого района находятся в удовлетворительном состоянии. На наш взгляд, это связано с тем, что средний возраст деревьев составляет 30–40 лет, что является оптимальным. Кроме того, виды, мало пригодные для целей озеленения данного района, за истекший период выпали, остались лишь наиболее адаптированные. Исследуемые населенные пункты не имеют крупных промышленных объектов, поэтому здесь отсутствует загазованность, задымленность и другие отрицательные факторы, связанные с промышленностью. Таким образом, имеются предпосылки для озеленения, создания новых парков, скверов, аллей, которые будут выполнять не только эстетическую функцию, но и лечебную (поскольку практически все изученные населенные пункты являются крупными курортологическими объектами).

Для улучшения ситуации с городским благоустройством необходимо использовать накопленный ранее опыт по организации озеленения городов и сел с дальнейшим его усовершенствованием. Для этого необходима единая государственная политика. Концептуальную основу такого направления работ должны составлять программы или перспективные планы комплексного благоустройства и озеленения, в соответствии с которыми следует разработать концепцию формирования ландшафта населенного пункта в целом. План озеленения отдельных объектов должен быть подчинен общей идее благоустройства и озеленения города. Зеленые насаждения должны максимально соответствовать своему функциональному назначению: городской парк или парк здравницы, пансионата, дома отдыха, детского оздоровительного учреждения; уличные насаждения вдоль оживленных автомагистралей или периферийных районов. Одним из важнейших путей улучшения состояния зеленых зон

населенных пунктов является оптимизация видового состава насаждений на основе интродукции новых декоративных быстрорастущих средообразующих, толерантных к антропогенным нагрузкам видов и форм растений с учетом соответствия их биологических и экологических особенностей условиям произрастания.

Полученные результаты свидетельствуют, что ассортимент декоративных древесных растений, используемых в городском и сельском озеленении района, беднее, чем в регионе в целом. Более 40% видового разнообразия деревьев и кустарников отмечено лишь в парках объектов специального назначения (здравницах, пансионатах, приусадебных участках). К тому же, более четверти видов, используемых в озеленении населенных пунктов, представлены единичными экземплярами, следовательно, не играют существенной роли в озеленении.

Количество зеленых зон общего пользования (городских парков, скверов, бульваров) неоправданно мало, что значительно ухудшает общую структуру города или поселка. Необходимо предусмотреть в плане перспективного развития населенных пунктов закладку новых объектов зеленого строительства с оптимальным набором и размещением в них экологически устойчивых декоративных деревьев и кустарников.

1. Багрова Л.А., Боков В.А., Гаркуша Л.Я., Драган Н.А. Крымское Субсредиземноморье // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана: Тематический сб. науч. тр. — Симферополь: ТНУ, 2003. — Вып. 13. — С. 95—105.

2. Владимиров Е.И., Костенко Н.С. Парки // Курорт Коктебель. — К.: Наук. думка, 1997. — С. 79—82.

3. Воинов Г.В. Деревья и кустарники Судака // Бюл. ГБС. — М.: Наука, 1967. — Вып. 64. — С. 24—26.

4. Захаренко Г.С., Галушко Р.В., Шкарлет О.Д. Деревья и кустарники в озеленении Судака // Бюл. Никит. ботан. сада. — Ялта, 1985. — Вып. 56. — С. 18—21.

5. Купченко В.П. Труды и дни Максимилиана Володина. Летопись жизни и творчества. — СПб.: Алтейя, 2002. — 511 с.

6. Левон Ф.М., Кузнецов С.И. Загальні сьогоденні проблеми озеленення міст в Україні // Наук. вісн.: Міські сади і парки: минуле, сучасне і майбутнє. — Львів: УкрДЛТУ, 2001. — Вип. 11.5. — С. 226—230.

7. Левон Ф.М., Кузнецов С.И. Концептуальні аспекти формування міських зелених насаджень у сучасних умовах // Інтродукція рослин. — 2006. — № 4. — С. 53—56.

8. Панасенко Т.В. Соціально-екологічна роль зелених зон Кременчуцького Придніпров'я // Захист довкілля від антропогенного навантаження: Зб. наук. пр. — Харків; Кременчук: ПП Швидка, 2005. — Вип. 11 (13). — С. 21—26.

9. Ярославцев Г.Д., Захаренко Г.С. Деревья и кустарники для озеленения новых курортов восточной части Большой Алушты // Бюл. Никит. ботан. сада. — Ялта, 1980. — Вып. 2(42). — С. 51—54.

Рекомендовал к печати А.М. Горелов

I.L. Potapenko¹, S.I. Kuznetsov²

¹ Карадазький природний заповідник НАН України, АР Крим, с. Курортне

² Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, м. Київ

ДЕРЕВНІ РОСЛИНИ В ОЗЕЛЕНЕННІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ СХІДНОГО РАЙОНУ ПІВДЕННОГО БЕРЕГА КРИМУ

Наведено дані про таксономічний, флористичний та віковий склад культивованих у населених пунктах східного району Південного берега Криму деревних рослин. В озелененні використовують 170 видів, 8 гібридів, 24 форми і культивари деревних

рослин. Найбільша кількість видів належить до середземноморської флори (42 види, або 24,7 %). У структурі життєвих форм провідне місце займають листопадні листяні дерева — 78 (38,6 %) видів. Найбільше видове і формове різноманіття деревно-кущової флори відзначено в с. Коктебель — 114 видів, гібридів, культиварів (31,7 % від загальної кількості). В цілому асортимент декоративних деревних рослин невеликий і потребує розширення.

I.L. Potapenko¹, S.I. Kuznetsov²

¹ Karadag Natural Reservation, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Crimea, Kurortnoe

² M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

ARBOREAL PLANTS IN THE POPULATED AREAS OF THE EASTERN REGION OF THE CRIMEAN COAST

This paper provides the data about taxonomy, flora and age of the arboreal plants cultivated in the populated areas of the eastern region of the Crimean coast. Plants that are used in this area consist of 170 species, 8 hybrids and 24 decorative forms of wooden plants. The majority of species represented in this area belong to Mediterranean flora (42 species or 24.7%). Analysis of the living forms was conducted and showed that the leading part belonged to the leaf-bearing foliage trees (78 species or 38.6%). The richest diversity of tree and shrub species and forms were noted in Koktebel estate — 114 species, hybrids and cultivated plants (31.7% of the total number). In all, the assortment of the decorative arboreal plants is small and needs to be expanded.